

PROPRIEDADES QUÍMICAS DO SOLO IRRIGADO COM EFLUENTE DE ESGOTO DOMÉSTICO TRATADO EM UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR

PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO RIEGO CON EFLUENTES RESIDUALES DOMÉSTICOS TRATADOS EN UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR

CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL IRRIGATED WITH DOMESTIC SEWAGE EFFLUENT TREATED IN A FAMILY PRODUCTION UNIT

Marcondes Ferreira Costa Filho¹, Rita De Cassia Braga Assuncao², Maria Alaide Dos Santos³ e Nildo da Silva Dias⁴.

¹Eng. Agrônomo, UFERSA, Mossoró, RN, Brasil, marcondes1410@gmail.com , 0009-0006-6592-4265;

² Graduanda em C&T, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, rita.assuncao@alunos.ufersa.edu.br, 0009-0000-7907-3277

³ Graduanda em C&T, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, maria.santos62469@alunos.ufersa.edu.br, 0009-0009-6354-2839;

⁴Prof. Doutor, UFERSA, Mossoró, RN, Brasil, nildo@ufersa.edu.br, 0000-0002-1276-5444.

Eixo Temático 12 – Agricultura
Reuso de efluentes tratados na agricultura.

*Eje Temático 12 – Agricultura
Reutilización de efluentes tratados en la agricultura.*

*Thematic Axis 12 – Agriculture
Reuse of treated effluents in agriculture.*

RESUMO

O uso de águas residuais surge como uma solução promissora, alivia a pressão sobre as fontes hídricas e contribui para o saneamento ambiental, especialmente para agricultores familiares. Deste modo, objetivou-se analisar os impactos sobre as propriedades físico-químicas do solo sob uso de águas residuárias de efluentes domésticos tratados na unidade familiar do PA do assentamento Maurício de Oliveira, município de Assú, Rio Grande do Norte. Foram realizadas três campanha de coleta de amostras compostas deformadas de solo irrigados com efluente de esgoto doméstico, nas camadas de 0,00-0,20 e 0,20-0,40 cm para a caracterização físico-químicas do solo que incluíram a determinação do pH (potencial hidrogeniônico), condutividade elétrica (CE), cálcio (Ca²⁺), magnésio (Mg²⁺), sódio (Na⁺), potássio (K⁺), fósforo (P), carbono orgânico total (COT), matéria orgânica do solo (MOS) e nitrogênio (N). Os dados médios foram submetidos a estatística multivariada por meio da à Análise Fatorial (AF) e Análise de Componentes Principais (ACP). O pH apresentou correlação negativa com a condutividade elétrica (CE), matéria orgânica do solo (MOS), carbono orgânico total (COT), potássio (K⁺) e sódio (Na⁺), enquanto mostrou correlação positiva com o nitrogênio (N). A análise fatorial agrupou 10 variáveis químicas em três fatores, sendo F1: cálcio (Ca²⁺ e Mg²⁺); F2: (CE e K⁺) F3: (P e Na⁺). O uso de efluente de água residuária tratada como fonte hídrica para a irrigação da unidade de produção familiar melhorou a fertilidade do solo, fornecendo água e nutrientes essenciais para as plantas.

Palavras-chave: Gestão hídrica, Reuso de água, Sustentabilidade, Agricultura familiar

RESÚMEN

El uso de aguas residuales surge como una solución prometedora, aliviando la presión sobre las fuentes de agua y contribuyendo al saneamiento ambiental, especialmente para los agricultores familiares. Por lo tanto, el objetivo fue analizar los impactos en las propiedades fisicoquímicas del suelo bajo el uso de aguas residuales de efluentes domésticos tratados en la unidad familiar del AP del asentamiento Maurício de Oliveira, municipio de Assú, Rio Grande do Norte. Se realizaron tres campañas para recolectar muestras compuestas perturbadas de suelo irrigado con efluentes de aguas residuales domésticas, en las capas de 0,00-0,20 y 0,20-0,40 cm. Para la caracterización fisicoquímica del suelo, que incluyó la determinación de pH (potencial de hidrógeno), conductividad eléctrica (CE), calcio (Ca^{2+}), magnesio (Mg^{2+}), sodio (Na^+), potasio (K^+), fósforo (P), carbono orgánico total (COT), materia orgánica del suelo (MOS) y nitrógeno (N). Los datos medios se sometieron a estadísticas multivariadas mediante Análisis Factorial (AF) y Análisis de Componentes Principales (ACP). El pH mostró una correlación negativa con la conductividad eléctrica (CE), la materia orgánica del suelo (MOS), el carbono orgánico total (COT), el potasio (K^+) y el sodio (Na^+), mientras que mostró una correlación positiva con el nitrógeno (N). El análisis factorial agrupó 10 variables químicas en tres factores: F1: calcio (Ca^{2+} y Mg^{2+}); F2: (CE y K^+); y F3: (P y Na^+). El uso de efluentes de aguas residuales tratadas como fuente de agua para el riego de la unidad de producción familiar mejoró la fertilidad del suelo, proporcionando agua y nutrientes esenciales para las plantas.

Palabras clave: Gestión del agua, Reutilización del agua, Sostenibilidad, Agricultura familiar

ABSTRACT

The use of wastewater appears to be a promising solution, relieving pressure on water sources and contributing to environmental sanitation, especially for family farmers. Therefore, the objective was to analyze the impacts on the physical and chemical properties of soil when using wastewater from domestic effluents treated in the family unit of the PA of the Maurício de Oliveira settlement, municipality of Assú, Rio Grande do Norte. Three campaigns were carried out to collect deformed composite samples of soil irrigated with domestic sewage effluent, in the 0.00-0.20 and 0.20-0.40 cm layers for the physicochemical characterization of the soil, which included the determination of pH (hydrogen potential), electrical conductivity (EC), calcium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), sodium (Na^+), potassium (K^+), phosphorus (P), total organic carbon (TOC), soil organic matter (SOM) and nitrogen (N). The average data were subjected to multivariate statistics through Factor Analysis (FA) and Principal Component Analysis (PCA). pH showed a negative correlation with electrical conductivity (EC), soil organic matter (SOM), total organic carbon (TOC), potassium (K^+) and sodium (Na^+), while showing a positive correlation with nitrogen (N). Factor analysis grouped 10 chemical variables into three factors: F1: calcium (Ca^{2+} and Mg^{2+}); F2: (EC and K^+); and F3: (P and Na^+). The use of treated wastewater effluent as a water source for irrigation of the family production unit improved soil fertility, providing water and essential nutrients for plants.

Keywords: Water management, Water reuse, Sustainability, Family farming

INTRODUÇÃO

A redução dos recursos hídricos é uma realidade recorrente no semiárido brasileiro, sendo acentuada pela má gestão, inadequada distribuição da população em relação à disponibilidade hídrica e pelas mudanças climáticas globais, que agravam gradualmente os períodos de seca ao longo dos anos (SOUZA, ARTIGAS & LIMA, 2015).

A gestão eficiente da água na agricultura torna-se indispensável para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade dos recursos hídricos. Nesse contexto, a relação direta entre o aumento da produção de alimentos e a maior demanda por recursos hídricos coloca o tema como uma questão prioritária em regiões tropicais. Por isso, é essencial buscar soluções sustentáveis para assegurar tanto a segurança hídrica quanto a alimentar (Chekli et al., 2017).

Uma provável alternativa é o uso controlado de águas residuais na irrigação, que surge como uma proposta eficaz para aliviar a pressão sobre os mananciais e garantir água de melhor qualidade para consumo humano e dessedentação animal. Essa prática, inserida no âmbito da gestão hídrica, contribui para o saneamento ambiental, ao mesmo tempo em que permite a aplicação de efluentes tratados na agricultura, reduzindo a poluição e promovendo a reciclagem de nutrientes (MENDES et al., 2016).

A reutilização de água é um aspecto essencial na gestão hídrica de áreas com recursos escassos, especialmente em zonas semiáridas. Nessas localidades, a limitação de água tem se tornado um obstáculo significativo para o desenvolvimento de setores como o industrial, urbano e, principalmente, o agrícola (Souza, 2019). Entre as opções de reuso, destaca-se a água cinza, frequentemente destinada a usos menos exigentes, como a irrigação agrícola. Esse tipo de água é caracterizado por sua baixa carga orgânica, o que possibilita seu aproveitamento em aplicações não potáveis com a utilização de tratamentos simplificados (Manfrin et al., 2019).

Com base nas potencialidades e limitações do reuso de efluente tratado na irrigação, este trabalho tem como objetivo, analisar os impactos do uso de efluente de esgoto doméstico na qualidade e nas propriedades químicas do solo, bem como, avaliar sua viabilidade e sustentabilidade para famílias rurais.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em uma unidade familiar localizada na comunidade rural PA Maurício de Oliveira (5°36'02.2"S 37°00'53.9"W), situada no município de Assú, mesorregião

matéria orgânica podem reduzir a disponibilidade desses elementos. Abdala et al. (2012) associam essa correlação inversa entre matéria orgânica e fósforo à competição entre ácidos orgânicos e fosfatos pelos sítios de adsorção nos coloides do solo. Considerando que a adubação utilizada na unidade familiar é à base de esterco curtido, isso também pode influenciar a disponibilidade de nitrogênio, que se encontra predominantemente na forma orgânica, tornando-se indisponível para absorção imediata pelas plantas.

A correlação negativa entre fósforo (P) e sódio (Na^+), assim como entre potássio (K^+) e nitrogênio (N), pode ser explicada pela competição desses íons nos processos de absorção e adsorção no solo. Conforme observado nas tabelas, a água de irrigação das classes CII e CIII apresenta altas concentrações de Na^+ e K^+ (Tabela 3), favorecendo a competição por sítios de adsorção no solo e nas raízes das plantas, reduzindo a disponibilidade de P e N.

Tabela 3. Atributos químicos dos solos da área estudada do PA Maurício de Oliveira.

SOLO	pH	CE	MOS	COT	P	K	Na	Ca	Mg	N
		dS/m	g/kg	g/kg	-----mg/dm ³ -----			---cmol _c /dm ³ ---	g/kg	
CI 0-20	5,47	0,17	23,07	39,77	15,36	91,04	27,36	1,81	0,53	0,20
CI 20-40	5,71	0,08	34,05	58,71	5,85	39,08	52,97	0,83	0,65	0,14
CII 0-20	7,73	0,03	12,52	21,58	29,97	31,00	9,44	1,21	0,71	0,42
CII 20-40	7,39	0,05	15,81	27,25	10,03	28,00	22,51	1,13	0,23	0,56
CIII 0-20	6,81	0,09	11,67	20,12	28,23	44,00	20,50	2,44	1,08	0,59
CIII 20-40	6,49	0,01	8,49	14,63	15,23	23,00	42,63	1,82	0,95	0,62

Nota: CI, CII e CIII referem-se às campanhas 1, 2 e 3, respectivamente. As profundidades 0-20 cm e 20-40 cm indicam as camadas do solo em que foram realizadas as coletas. pH – Potencial hidrogeniônico em água (1;2,5); CE – Condutividade elétrica; MOS – Matéria orgânica do solo; COT – Carbono orgânico total; P – Fósforo; K – Potássio; Ca – Cálcio; Mg – Magnésio; Na – Sódio; N – Nitrogênio.

Os teores de cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) apresentaram correlação positiva, evidenciando a interação entre esses cátions na solução do solo. Esses elementos, presentes na água de irrigação, influenciam diretamente a nutrição mineral das plantas por meio de sua dinâmica de adsorção e troca no solo. De acordo com Mateo-Sagasta (2017), além de ser uma fonte adicional de água para irrigação, a água de reuso contribui para o aumento desses macronutrientes essenciais, favorecendo o desenvolvimento das plantas. Esse equilíbrio entre cálcio e magnésio, portanto, pode resultar em um incremento significativo na produção agrícola.

A análise de componentes principais representadas pelo círculo de correlação e nuvens de variáveis com formação de dois eixos explicam 76,71% dos resultados obtidos, discriminando os atributos químicos do solo e as frações em que essas relações ocorreram (Figura 1 A e B). O carbono orgânico total (COT), a matéria orgânica do solo (MOS) e o sódio (Na) se discriminaram principalmente na fração de 20-40 cm durante a primeira campanha (Figura 1 A e B). A irrigação com efluentes de esgoto doméstico pode levar ao aumento da matéria orgânica do solo (MOS) e do carbono orgânico total (COT) em diferentes camadas do solo. De acordo com Adejumobi et al. (2014), esse acréscimo é benéfico para a fertilidade do solo, podendo contribuir para a melhoria da estabilidade dos agregados, o aumento da retenção de água e a disponibilização de nitrogênio na forma de amônio, um nutriente essencial para as plantas. A água de irrigação (efluente tratado) da II e III coleta, apresenta teores mais elevados de sódio (4,41 e 4,08 mmolc L⁻¹, respectivamente). Tal condição contribui para maiores acúmulos no solo, principalmente na camada mais profunda (20-40 cm). Isso sugere que parte do sódio presente na água de irrigação está se acumulando ao longo do tempo, podendo afetar a estrutura do solo e sua capacidade de retenção de água (SCHOSSLER et al., 2012).

Figura 4. Distribuição dos atributos químicos, no círculo de correlações (A) e distribuição da nuvem de pontos representando a relação entre os fatores 1 e 2 (B).

A condutividade elétrica e o potássio foram discriminantes na camada superficial (0-20cm) na primeira coleta. Apesar da variação observada na tabela 1, quanto à qualidade da água de irrigação, há uma indicação de proporcionalidade com a condutividade elétrica (CE) do solo, mantendo-se dentro de uma faixa segura, sem risco imediato de salinização. Ao limitar a análise à fração de 0-20 cm em CI (Tabela 3), observamos uma concentração de potássio no solo significativamente alta (91,04 mg/dm³), o que indica boa disponibilidade desse nutriente

para as plantas. Além disso, a concentração de potássio na água é de 0,27 mmol/L (Tabela 1), sugere que o potássio no solo de CI é retido de forma eficiente, com poucas perdas para a água. Já para o potencial hidrogeniônico (pH) e o nitrogênio (N), esses, apresentaram discriminação em ambas as frações do solo na segunda campanha e na camada de 20-40 cm na terceira campanha. (Tabela 3).

A discriminação do pH e do nitrogênio observada nas frações de 0-20 cm e 20-40 cm, especialmente nas campanhas de CII e CIII, pode indicar que os solos com pH mais elevado (como em CII) têm maior concentração de nitrogênio disponível. Resultados semelhantes foram observados por De Amorim et al. (2021), que relataram que um pH de 7,5 não interferiu no processo de nitrificação, essencial para a disponibilização do nitrogênio em uma forma assimilável, no solo. Já na fração de 0-20 cm, durante a terceira campanha, cálcio, magnésio e fósforo foram os principais elementos discriminados, possivelmente influenciados pela composição química da água de irrigação.

Em CIII, onde as concentrações de Ca^{2+} e Mg^{2+} na água são mais elevadas, houve maior acúmulo desses elementos no solo, enquanto em CII, a menor concentração de cátions na água pode ter favorecido a disponibilidade de fósforo. A distribuição diferenciada dos nutrientes nas camadas do solo sugere baixa mobilidade e possível efeito da irrigação na retenção desses elementos na superfície. Para Araújo (2019) e Handam (2021) o uso de águas cinzas na agricultura traz benefícios tanto pela disponibilidade hídrica quanto pelo aporte de nutrientes essenciais às culturas, contribuindo ainda para a melhoria da fertilidade e das propriedades químicas do solo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de efluente de água residuária tratada como fonte hídrica para a irrigação da unidade de produção familiar melhorou a fertilidade do solo, fornecendo água e nutrientes essenciais para as plantas.

Apesar das variações nos atributos físico-químicos do solo, os valores de condutividade elétrica se mantiveram dentro de uma faixa segura, sem riscos de salinização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADEJUMOBI, M. A.; OJEDIRAN, J.O.; OLABIYI, O. O. Effects of irrigation practices on some soil chemical properties on OMI irrigation scheme. *International Journal of Engineering Research and Application*, v. 4, n. 10, p. 29–35, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.07.047>. Acesso em: 07 de fev. 2025.
- ARAÚJO, Rafael Olímpio Ferreira. Produção e eficiência econômica da palma forrageira gigante irrigada com água residuária e da chuva no semiárido brasileiro. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Irrigação e Drenagem) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Serrinha, 2019.
- CHEKLI, L. et al. Evaluation of fertilizer-drawn forward osmosis for sustainable agriculture and water reuse in arid regions. *Journal of Environmental Management*, v. 187, 1º fev. 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716308970>. Acesso em: 12 jan. 2025.
- HANDAM, N. B. Qualidade sanitária da água de reúso como destino sustentável para a agricultura. Tese (Doutorado em Ciências. Gestão e Saneamento ambiental). Orientador: Adriana Sotero Martins. Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro/RJ, 2021. 179 p. Acesso em: 17 jan. 2025
- MANFRIN, Jéssica et al. Remediação de água cinza por meio de fitorremediação e tecnologias intermitentes de filtro de areia visando o reúso na irrigação de jardins. *Acta Iguazu*, v. 8, n. 2, p. 59-68, 2019.
- MATEO-SAGASTA, J. Reutilización de aguas para agricultura en América Latina y el Caribe: estado, principios y necesidades. Organización de las Naciones Unidas para a Alimentación y la Agricultura (FAO), 2017.
- MENDES, P. E. F.; BASTOS, R. G.; SOUZA, C. F. Efluente tratado na agricultura: aspectos agrônômicos e sanitários no cultivo do rabanete. *Revista Brasileira de Agricultura Irrigada*, v.10, p.428-438, 2016.
- SCHOSSLER, T. R.; MACHADO, D. M.; ZUFFO, A. M.; ANDRADE, F. R. de.; PIAULINO, A. C. Salinidade: Efeitos na fisiologia e na nutrição mineral de plantas. *Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, Goiânia*, v.8, n.15; p. 1563-1578, 2012.
- SOUSA NETO, Pedro José de. Direito de águas: salvaguarda jurídica e medidas assecuratórias de acesso à água potável. 2019.
- Dror, Amiel A., Nicole Morozov, Amani Daoud, et al. 2022. "Pre-Infection 25-Hydroxyvitamin D3 Levels and Association with Severity of COVID-19 Illness." *PLOS ONE* 17 (2): e0263069. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263069>.
- Khoramishad, H., O. Alizadeh, e L. F. M. da Silva. 2018. "Effect of multi-walled carbon

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

nanotubes and silicon carbide nanoparticles on the deleterious influence of water absorption in adhesively bonded joints". *Journal of Adhesion Science and Technology* 32, no. 16 (august): 1795-808. <https://doi.org/10.1080/01694243.2018.1447295>.